

DOI:

*Теоретичні аспекти поняття «професійна компетенція»,
«професійна компетентність»*

*Варнавська І. В., доцент кафедри професійної освіти
Херсонський державний аграрно-економічний університет*

В умовах сучасного розвитку освіти на перший план виходить підготовка випускників, що володіють навичками й здібностями, які відповідають соціальній і політичній ситуації в країні, світі. Тому освіта стає не лише засобом для найбільш адекватного відображення вимог економіки та нового, змінного суспільства, а й способом досягнення, формування творчих, духовних потреб особистості. Зміна основ освіти супроводжується глобальним процесом переорієнтування результату освіти. У результаті таких змін поняття «освіченість», «підготовленість», «загальна культура», «спеціалізація» змінюються на такі поняття, як «компетентність», «компетентнісний підхід», «компетенція».

Системний аналіз взаємозв'язків освіти та культури передбачає більш глибоке прочитання загальнокультурної функції освіти, перехід від її декларації до розробки технологічних способів втілення. За швидких темпів модернізації технологій і суспільства на перший план виходить підготовка таких випускників вишів, які мали б навички й здібності професійної адаптації в змінному світі та абсолютно нових умовах ринку праці.

Зміна основ освіти супроводжується глобальним процесом таких змін, як докорінна зміна цільових орієнтирів, методів навчання, педагогічних програм і засобів, цілей і результатів. Наслідками таких метаморфоз стає зміна ролі студента й викладача, які набувають вигляду взаємин «суб'єкт – суб'єкт».

Вища професійна освіта відіграє величезну роль у формуванні майбутніх фахівців своєї галузі, тому вона повинна не тільки відтворювати інтелектуальний потенціал країни, а й забезпечувати умови формування особистості фахівця, який усвідомлює та розвиває свої здібності, готовий знайти своє місце в житті та реалізувати себе.

На цей момент є безліч визначень та понять компетенції й компетентності. Ці два поняття взаємопов'язані, але під час розгляду нашої проблеми їх необхідно розмежовувати.

Отже, компетенція – це рівень знань, умінь, навичок, досвіду діяльності, необхідний для виконання професійних обов'язків фахівця. Для того, щоб стати компетентним спеціалістом, студент повинен опанувати певні компетенції.

З погляду навчального процесу, компетенція – це насамперед результат навчання, який можна сприймати й застосовувати в дії. Під час вивчення модулю студенти освоюють певні компетенції – конкретні

знання, уміння. Застосовуючи цей конкретний рівень знань та умінь самостійно в дії, студенти набувають досвіду, який, повторюючись, може перерости в професійні.

З погляду професійної діяльності, компетенція – це система знань, умінь, досвіду; рівень готовності до сумлінного виконання професійних обов'язків. Тому ці передумови визначають, чи компетентний фахівець, чи готовий він застосовувати отриманий теоретичний арсенал інформації, знань та умінь на практиці. А ось як фахівець буде застосовувати все це в професійній діяльності, залежить від сукупності професійних та особистісних якостей студента. Від його бажання та готовності відповідально ставиться до виконання посадових функцій. На сучасному ринку праці роботодавцю необхідні фахівці, які мають здатність вирішувати конкретну виробничу проблему якісно, швидко, тобто компетентно.

Можна з упевненістю сказати, що компетенція – це складний, багатогранний, комплексний, інтегрований показник, що характеризує професійний рівень фахівця певної галузі, отриманий ним на цей проміжок часу, що враховує професійні та особисті якості спеціаліста. Таким чином, компетенція – це не тільки здатність застосовувати знання, уміння використовувати досвід, але професійні та особисті якості особистості, що полягає у взаємному поєднанні необхідних знань, умінь, досвіду, відповідальності.

З погляду навчального процесу, компетенція – це інтегрований результат навчання, що виражається в готовності суб'єкта ефективно використовувати внутрішні та зовнішні ресурси для виконання професійної діяльності в типових та нестандартних ситуаціях, де суб'єктом є студент, який має опанувати необхідні компетенції для виконання певного роду професійної діяльності.

Також компетенцію можна розглядати як характеристику професіоналізму майбутнього фахівця – студента. Доречно її представити як комплексний інтегрований показник, що складається із професійних та особистісних якостей студента. Отже, компетенція – це знання та вміння, необхідні для того, щоб виконувати професійне завдання, тобто – знаю, як треба робити.

Тут необхідно тлумачення терміна «професійна компетенція» – здатність застосовувати знання, уміння, успішно діяти, спираючись на практичний досвід під час вирішення завдань загального спрямування в певній галузі. Професійна компетенція – здатність успішно діяти спираючись на практичний досвід, уміння та знання при вирішенні професійних завдань. Для виконання професійної діяльності необхідно не лише знати, як потрібно робити, а й кваліфіковано виконувати професійну діяльність. Для цього необхідна професійна компетентність, тобто можливість, здатність, готовність застосовувати отримані знання й

уміння в конкретній діяльності та досягати високих результатів у її здійсненні.

Аналізуючи теоретичні та практичні основи формування й розвитку професійної компетентності студентів вишу, необхідно з'ясувати, що таке компетентність у загальному розумінні і що таке професійна компетентність. Компетентність – це складна інтегрована система, що дає можливість не просто володіти знаннями, але, швидше, можливість і готовність користуватися цими отриманими знаннями для певної справи або діяльності.

Компетенція – це те, на що претендує людина, це коло питань, у яких вона достатньо обізнана, має пізнання й досвід. Компетентність – те, чого досягнув конкретний спеціаліст; вона характеризує міру засвоєння компетенції й визначається здатністю вирішувати розпоряджені «місцем» завдання.

Вимоги до рівня компетентності та складу компетенцій задаються сферою професійної діяльності (роботодавцями), державою, суспільством, ураховуючи учнів/студентів і їх батьків.

Поєднуючи й консолідуєчи різні поняття, можна сказати, що компетентність – це здатність цілеспрямовано, обдуманно, творчо, успішно активувати отриманий багаж знань, умінь у певній ситуації, діяльності для досягнення позитивного результату.